

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамедовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Vositov Otabek Toxirjonovich

o'qituvchi, Andijon davlat chet tillari instituti

Andijon, O'zbekiston

otabekvositov55@gmail.com

**TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING
O'RGANILISHI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157538>**ANNOTATSIYA**

Jahon tilshunosligida frazeologik birliklarni semantik maydon konsepsiyasi asosida tadqiq qilishga e'tibor tobora ortib bormoqda. Tilshunoslikda frazeologik birliklarni semantik maydon nuqtai nazaridan tadqiq qilish, ularning vazifaviy, sintaktik-stilistik, mavzuviy-tuzilmaviy, kognitiv va madaniy jihatlari tadqiqi masalasi yuzasidan jahon va yurtimiz tilshunoslari tomonidan bir necha izlanishlar olib borilgan va muhim ilmiy-nazariy qarashlar ilgari surilgan. Ushbu maqolada dunyo tilshunoslari tomonidan frazeo-semantik maydon muammosining o'rganilishi masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit sozlar: frazeologik birlik, so'z faolligi, semantik maydon, abstrakt otlar, sinonimik-antonimik munosabatlar, maydon nazariyasi.

Vositov Otabek Tokhirjonovich

teacher, Andijan State Institute of Foreign

Languages. Andijan, Uzbekistan

otabekvositov55@gmail.com

STUDY OF THE PROBLEM OF PHRASEO-SEMANTIC FIELD IN LINGUISTICS**ABSTRACT**

In world linguistics, more and more attention is paid to the research of phraseological units based on the concept of semantic field. In linguistics, a lot of research work has been carried out by linguists of the world and our country on the issue of researching phraseological units from the point of view of the semantic field, and comparative research of their functional, syntactic-stylistic, semantic-structural, cognitive and cultural aspects, and important scientific and theoretical views have been put forward. In this article, the issue of the study of the problem of the phraseo-semantic field by world linguists is discussed.

Keywords: phraseological unit, word activity, semantic field, abstract nouns, synonymic-antonymic relations, field theory.

Воситов Отабек Тохирджонович

учитель, Андижанский государственный институт

иностранных языков. Андижан, Узбекистан

otabekvositov55@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В мировой лингвистике все больше внимания уделяется исследованию фразеологизмов на основе понятия семантического поля. В лингвистике лингвистами мира и нашей страны проведена большая исследовательская работа по вопросу исследования фразеологизмов с точки зрения семантического поля, сравнительного исследования их функциональных, синтаксически-стилистических, семантико-структурных свойств. были выдвинуты познавательные и культурные аспекты, а также важные научные и теоретические взгляды. В данной статье обсуждается вопрос изучения проблемы фразеосемантического поля лингвистами мира.

Ключевые слова: фразеологическая единица, словесная деятельность, семантическое поле, абстрактные существительные, синонимико-антонимические отношения, теория поля.

Til haqidagi fanda til unsurlarini semantik maydon doirasida o'rgatishda bag'ilangan tadqiqotlarning asariyat ko'pchiligi, odatda, leksik material asosida bajarilgan.

Frazeologik birliklarni (bundan buyon FB) semantik maydon usuli orqali tadqiq qilish hozirgi zamon tilshunosligining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi, bu muammo frazeologiyaning lingvistik fan sifatida rivojlanishi sababli kun tartibiga qo'yilgan.

Ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni olib borishning zarurligi ko'p rus tilshunslarida shubha uyg'otmaydi va u V.L.Arjangelsk, A.V.Kunin, I.I.Chernisheva kabi tilshunslarning ishlarida ta'kidlab o'tiladi. [1: 7: 18]

Hozirgi kunda tilshunoslikda frazeo-semantik maydonni tadqiq qilishda ikkita asosiy yo'nalish mavjud.

Birinchi yo'nalish vakillari FBlar alohida frazeo-semantik maydonni tashkil qiladi, ayni paytda ikkinchi yo'nalish tarafdorlari esa leksik birliklar va FBlar bitta frazeologik maydonning a'zolari bo'lislari mumkin, degan fikrga qo'shiladilar.

Birinchi yo'nalish yo'lida olib borilgan tadqiqotlarga L.A.Butareva, V.F.Sknar, A.I.Cernaya, L.I.Stishkova, V.F.Donskoy va boshqa tilshunslarning tadqiqotlarini sanab o'tish mumkin. [3: 15: 17: 16: 5]

L.A.Butarevaning dissertatsiyasida fe'lli-otli barqaror so'z birikmalarining "bermoq" fe'li bilan rus, ukrain va belorus tillaridagi qiyosiy tavsifi berilgan. [3]

Ushbu ishda biz uchun shu narsa alohida qiziqish kasb etadiki, muallif "bermoq" fe'li bilan fe'l-otli o'ramlarda so'zlarning ikkita asosiy kategoriyalarini: abstrakt va konkret (mavhum va aniq) otlarni tahlil qiladi.

Uchala til uchun bir xil qonuniyat qayd qilinadi: mavhum otlar "bermoq" fe'li bilan fe'l-otli o'ramlarni hosil qilishda konkret otlarga qaraganda ko'proq qo'llaniladi. Ko'rib chiqilyotgan fe'lli-otli o'ramlarni hosil qilishda, umumiy qoida bo'yicha "oddiy" so'zlar ishlatiladi, alohida qayd qilingan leksemalarga kelsak, ular tahlil qilinayotgan fe'l-otli o'ramlarda juda kam darajada qo'llaniladi.

V.F.Sknar tadqiqotining vazifasi inglizcha nominativ va nominativ-kommunikativ fe'lli somatik frazeologizmlar guruhini ukrain tilining vazifafiy va tuzilmaviy jihatdan bir turdagi birliklar bilan taqqoslashdan iborat edi. [15]

Ishda taqqoslanayotgan FBlarning semantikasi ustidan bir qator kuzatishlar qilingan. Biz V.F.Sknarning quyidagi xulosasiga qo'shilamiz: "ikkila tilda FBlarning ko'pchiligi alohida barqarorlik, ko'p ma'nolilik hamda yuqori chastotalik bilan xarakterlanadigan leksik somatizmlar va eng qadimgi kelib chiqishdagi hamma yerda qo'llaniladigan fe'llarning azaldan qolib kelgan leksikasi atrofida to'planadi".

A.I.Cernaya dissertatsiyasining predmetini ingliz tilining gorizontal harakat-joyini o'zgartirish ma'noli fe'lli frazeologik birliklari tashkil etadi. [17]

Ishning asosiy maqsadi FBlarni ularning mavzuviy-uslubiy o'ziga xos xususiyati nuqtai nazaridan frazeo-semantik maydon strukturasi leksik birliklarning semantik guruhlariga nisbatan

ko'rib chiqish, shuningdek semantik maydon ichidagi birliklar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashdan iborat bo'lgan.

Olib borilgan tadqiqot qarab chiqilayotgan maydonning FBlarida tizimlilikning mavjudligi faktini tasdiqladi, bu tizimlilik variantlilikning, sinonimiya va antonimiyaning semantik munosabatlarida namoyon bo'ladi.

L.I.Stishkova hozirgi ingliz tili frazeologiyasi tizimliliqining xususiyatlaridan bo'lgan – sinonimik-antonimik munosabatlarni o'rganish uchun semantik maydon metodini qo'lladi. [16]

Tadqiqot yakunida muallif tomonidan shu narsa aniqlandiki, frazeologik sinonim va antonimlar frazeologiyaning umumiy tizimida turli xil kichik tizimlarni hosil qiladi va semantik ierarxiya munosabatida bo'ladi.

Ta'kidlab o'tish kerakki, L.I.Stishkova o'z dissertatsiyasining mavzusi tanlovini asoslar ekan, qayd qiladiki, "hanuzgacha maydon yondashuvi frazeologik fondni tadqiq qilishda qo'llanilmagan". [16, 14]

FBlarni o'rganishga mualliflar maydon yondashuvini qo'llagan ishlarning mavjudligi bizga L.I.Stishkovaning yuqoridagi mulohazasiga qo'shilmaslikka imkon bermaydi. [16]

Maydon nazariyasi nuqtai nazaridan FBlar tadqiqotining diaxronik jihati V.F.Donskoyning ishida ham o'z aksini topgan. [5]

Ko'rsatilgan dissertatsiyaning vazifasi yangi ingliz davri tilida "inson hayotining boshlanishi/oxiri" ma'nosi bilan birlashtirilgan mavzuiy jihatdan tashkil qilingan FB guruhining tizim sifatida rivojlanishining o'ziga xos xususiyatini o'rganishdan iborat edi.

Ishda tadqiq qilinayotgan FBlar o'z taraqqiyotining barcha bosqichlarida variantlilik, sinonimiya, antonimiya va polisemiyaning barqaror munosabatlari bilan xarakterlanadigan mikrotizimni ifoda qiladi. FBlarning tahlili natijasida shu haqida ma'lumot olindiki, tadqiq qilingan o'zgarishlar tartibga solingan, tizimli xarakterga ega.

Sanab o'tilgan barcha tadqiqotlar frazeologik materialni maydonga oid o'rganishning mahsuldorligini ko'rsatdi, chunki FB ma'nosining o'ziga xosligi uni boshqa semantik yaqin FBlar bilan taqqoslashda eng yaxshi yo'ldir. Bunday taqqoslash uchun semantik maydon eng qulay sharoitlarni tug'diradi.

Frazeo-semantik maydonni o'rganishdagi ikkinchi yo'nalish tarafdorlarining nuqtai nazari E.A.Nojin tomonidan quyidagicha bayon qilingan: "Taxmin qilish mumkinki, leksika va frazeologiyaning semantik guruhlari "birga mavjud bo'ladi"; ya'ni umumiy tushunchalarning aksariyat ko'pchiligi bilan ham leksikaning, ham frazeologiyaning ma'lum doiralari bir-biriga aloqador bo'ladi. Buning oqibatida leksik-frazeologik semantik maydonlarni tuzish mutlaqo mumkin bo'ladi". [11, 117]

Ushbu yo'nalish doirasida bajarilgan ishlar qatoriga M.I.Semkoning hozirgi ingliz tili materiali asosida "deception" tushunchasi bilan bog'liq leksik-frazeologik maydonni o'rganishga bag'ishlangan dissertatsiyasini kiritish mumkin. [13]

Ko'rsatilgan ishda muallif tomonidan bir semantik maydon doirasida bitta paradigmaning a'zolari sifatida "deception" tushunchasi bilan bog'liq leksik va frazeologik birliklarni ko'rib chiqishga harakat qilingan, bu so'zning va FBning semantik hajmini taqqoslashga, ular orasidagi o'xshash va farqli jihatlarni ko'rsatishga, shuningdek frazeologik ma'noning o'ziga xos tomonlarini leksik ma'noga nisbatan aniqlashga imkon berdi.

Natijada M.I.Semko "... ko'pincha so'z va frazeologik birlik mavzuiy jihatdan boshqa birliklardir va ular o'rtasidagi tafovut bu birliklarning konnotativ ma'nosi bilan emas, balki denotativ ma'nosiga bog'liqdir", degan xulosaga keladi.

FBlarni leksik-frazeologik maydon tarkibida o'rganish, umuman olganda, FBlar tadqiqotida istiqbolli yo'nalish tuyilmaydi. Bizga FBlar alohida frazeo-semantik maydonni tashkil qiladi, deb hisoblovchi birinchi yo'nalish tadqiqotchilarining nuqtai nazari ancha sermahsul ko'rinadi.

FBlarni o'rganishga bunday yondashuvning mahsuldorligi shundan iboratki, u so'zga qaraganda FBning o'ziga xosligini korsatadi. Aynan FBning til birliklari sifatidagi o'ziga xosligi sababli, ularning semantikasini kengligi, obrazlilik sababli ularda ma'noning konnotativ jihati denotativ jihatidan ustun kelishi sababli, FB va so'zlarni, bizning fikrimizcha, har xil maydonlarning

elementlari sifatida baholash kerak bo'ladi.

Tadqiqotchilarning yuqorida sanab o'tilgan ishlarining nomlaridan frazeo-semantik maydonni o'rganishga turlicha yondashuvlar haqida xulosa chiqarish mumkin.

Biroq frazeo-semantik maydonni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan rang-barang muammo yuqorida qayd qilib o'tilgan yondashuvlar bilan tugamaydi. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarning dasturi ham tadqiqotlarning rang-barang jihatlarini nazarda tutadi. Maydon muammosini ko'rib chiqishning amalga oshadigan nuqtai nazarlaridan biri frazeologiyada ma'lum leksik-semantik guruh (LSG) a'zolarining frazeologik faolligini (FF) tadqiq qilish hisoblanadi.

Tadqiqotning ushbu yo'nalishini tanlashda biz V.L.Arxaevskiyning quyidagi mulohazasiga (fikriga) tayandik: "FBlarning tub leksika asosida hosil qilinishini o'rganishda hal qilinishi konkret monografik tadqiqotlarning vazifasini tashkil qiladigan muammolar, masalan, frazeologik birliklarni yasashda bir guruh so'zlarning mahsuldorligi va boshqa guruh so'zlarining mahsuldor emasligi haqidagi masala yuzaga keladi". [2, 64]

FBlarni hosil qilishda so'zlar guruhining mahsuldorligini o'rganishning muhimligi haqidagi e'tirofdan kelib chiqib, FBlarni hosil qilishda LSG a'zolarining faolligini tadqiqotning mustaqil obykti sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq ko'rinadi. LSG a'zolarining frazeologik faolligi hali hozurgacha ma'lum tadqiqotning predmeti bo'lmagan, deyish mumkin. Umumiy ma'no bilan birlashtirilgan so'zlar guruhining FF masalasi qisman rus va turkman tillarining materiali asosida tadqiq qilingan, ammo mazkur masalaga oid ayrim maqolalar bag'ishlangan, xolos

LSG a'zolarining FF tadqiqotini olib borish aynan LSG a'zolarining guruh strukturasi haqidagi o'rniga bog'liqligini ochib berish nuqtai nazaridan qiziq tuyuladi, chunki "elementlarning sifatlari uchun strukturadagi o'rin oxirgi joyni egallamaydi". [9, 30]

LSG ichida so'zlar har xil aloqalar bilan birlashtirilgan. Ko'p so'zlar bir vaqtning o'zida bitta emas, balki bir nechta paradigmalarning a'zolari (bo'laklari) bo'lishlari mumkin. Shu munosabat bilan LSGlarda ko'zga tashlanadigan turli paradigmalarning bo'laklari o'rtasida FF qanday taqsimlanishini kuzatish qiziqarli bo'lishi mumkin.

Undan tashqari, guruhning barcha elementlari, ma'lumki markaz va periferiyalarga bo'linadi.

LSGning yadrosida, odatda eng umumiy, neytral bo'laklar ajralib turadi. LSGlarning bu bo'laklari eng umumiy denotativ ma'noli so'zlar hisoblanadi. So'ngra differensial ma'noviy komponentlarning katta to'plamiga ega bo'lgan guruhning bo'laklari joylashadi. Periferiyada LSGning differensial semantik belgilarning katta va xoslangan to'plamiga ega bo'lgan bo'laklari bo'lib qoladi.

LSGning ko'rsatib o'tilgan murakkab strukturasi, uning tarkibiga kirgan a'zolarining munosabatlari FFga ta'sir qilmay qolmaydi. Modomiki, dissertatsiyada LSG bo'laklari bilan hosil qilingan FBlarning o'rganilishi olib borilar ekan, taqdim qilinayotgan ish leksik va frazeologik tizimlarning aloqalari va o'zaro ta'sirining umumiy muammosini tadqiq qilishning bir qismi sifatida qaraladi.

Ishda ko'rsatilgan tizimlarning aloqasi muammosiga frazeologiyadagi bitta LSGning faolligini tadqiq qilish nuqtai nazaridan yondashish ko'zlanadi.

LSGning tanlovi quyidagi mulohazalar bilan asoslangan:

1) modomiki, LSG bo'laklari bilan hosil qilingan FBlarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar bo'lmaganligi uchun, har qanday LSGning tanlovi qandaydir darajada erkin bo'lishi mumkin edi;

2) ushbu LSGning bo'laklari til sohiblari hayotining ajralmas qismini tashkil qiluvchi tushunchalarni ifoda qiladi, leksik tarkibning nihoyatda qadimiy qismi hisoblanadi, bu ulardan yuqori FFni kutish imkonini beradi.

Qayd qilish kerakki, LSGning o'rganilishi leksikaning tizimli tuzilishini bilishda bosqich sifatida qaralsa, tabiatning atmosfera hodisalari umumiy ma'nosi bilan mazkur LSGning tadqiqoti asosiy vazifaga – LSG struktur tuzilishining uning bo'laklari FFga ta'sirini aniqlash hamda LSG bo'laklari bilan hosil qilingan FBlarni tadqiq qilishga bo'ysundirilgan.

Shunday qilib, LSGning tadqiqi asosiy bosqichga – LSG bo'laklari bilan hosil qilingan FBlarning har taraflama va ko'p aspektli o'rganish bosqichiga o'tish uchun dastlabki bosqich sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Алмаматова Ш. Ўзбек тили фраземаларининг компонент таҳлили: Филол.фан. номз.дис...автореф. –Тошкент, 2008.
- Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. - Ростов н-Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1964.
- Бутарева Л.А. Устойчивые словесные комплексы типа “даты-имя существительное (с предлогом и без предлога)” в русском языке (сравнительно с украинским и белорусским): Автореф. дисс...канд.филол.наук. – Самарканд, 1974.
- Вафоева М. Ўзбек тилида фразеологик синонимлар ва уларнинг структуралсемантик таҳлили. Филол. фан. ном. ... дис. -Тошкент, 2009
- Донской В.Ф. Глагольные фразеологические единицы, обозначающие начало и конец жизни человека в языке новоанглийского периода. Автореф.дисс...канд.филол.наук. – М., 1977.
- Кузнецова О.И. Семантическая относительность лексических единиц тематической группы “атмосферные осадки” в английском и русском языках (сопоставительный анализ): Дисс...канд.филол.наук. – Краснодар, 2002. – 172 с.
- Кунин А.В. Основные понятия английской фразеологии как лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря. Дисс....д-ра филол.наук. – М., 1964.
- Мамлеева Э.Р. Процессы формирования лексико-семантического поля (на материале поля «Сверхъестественное и Потустороннее» в русском и английском языках): Автореф.дисс...канд.филол.наук. - Воронеж, 2009. – 22 с.
- Минина Н.М. О некоторых методах лексико-семантических исследований отдельного слова и группы слов /На материале современного немецкого языка/. – Иностранные языки в высшей школе. Тематический сборник, вып. III. – М., 1964. – С. 30.
- Назаров О.Н. О причинах фразеобразовательной активности соматизмов в русском и туркменском языках. - В кн.: Вопросы лексики и фразеологии. – Ашхабад, 1972.
- Ножин Е.А. Англо-русский фразеологический словарь по семантическим группам. – В кн.: Иностранные языки. Сборник статей № 2, ВИИЯ. – М., 1966. – С. 117.
- Рашидова У. Ўзбек тилидаги соматик ибораларнинг семантик-прагматик таҳлили (кўз, қўл ва юрак компонентли иборалар мисолида): Филол.фан.фалсафа док. (PhD) дисс...автореф. - Самарканд, 2018.
- Семко М.И. Семасиологическое исследование лексико-фразеологического поля, связанного с понятием “deception” (на материале английских публицистических текстов). Дисс...канд. филол.наук. – М.,1974.
- Менглиев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. (Кириш, Фонетика-фонология, Графика, Имло, Лексикология, Фразеология, Лексикография). Ўқув қўлланма. – Қарши, 2004. – 172 б.
- Скнар В.Ф. Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка (в сопоставлении с однотипными единицами украинского языка): Автореф.дисс...канд.филол.наук. – Нежин, 1978.
- Стишкова Л.И. Синонимико-антонимические отношения во фразеологии современного английского языка. Дисс...канд.филол.наук. Л., 1976.
- Черная А.И. Структурно-семантическая характеристика ФЕ движение-перемещение: Автореф. дисс...канд. филол.наук. – М., 1974.
- Черникова А.Э. Особенности процесса фразеологизации на базе семантического компонента «Природа» во французском языке: Дисс...канд. филол.наук. – Воронеж, 2018. – 366 с.
- Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1970.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000